

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY OCHRONY CENNYCH PRZYRODNICZO OBSZARÓW W SĄSIEDZTWIE DAWNEJ „HUTY KATOWICE”

1. Wstęp

Region Górnos Śląski, który po ostatnich zmianach administracyjnych Polski, stanowi centralną część województwa śląskiego i jest największym zespołem miejsko-przemysłowym naszego kraju. Oprócz Górnos Śląskiego Okręgu Przemysłowego i Rybnickiego Okręgu Węglowego, największym skupiskiem zakładów przemysłowych i aglomeracji miejskich jest na tym terenie obszar Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie od 1976 r. w Dąbrowie Górniczej funkcjonuje kombinat „Huta Katowice” [1]. Obecnie dawna Huta Katowice jest jednym z 4 zakładów wchodzących w skład koncernu Mittal Steel Co. w Polsce, powstałego z połączenia Ispat International LTD. z LNM Holdings NV, skupiającym ok. 70 % potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego.

Emisja różnego typu zanieczyszczeń m.in. przez „Hutę Katowice”, niekorzystnie wpływa zarówno na stan gleby, wód jak i atmosfery. Jednak najbardziej wrażliwym elementem środowiska na efekty rozwoju przemysłu na omawianym terenie okazała się być szata roślinna. Wiele naturalnych zespołów roślinnych uległo tu zniszczeniu, bądź też przetrwało w postaci niewielkich fragmentów [2]. W wyniku działalności człowieka m.in. eksploatacji piasku podsadzkowego środowisko przyrodnicze Zagłębia Dąbrowskiego zostało wzbogacone o liczne układy cenne przyrodniczo.

Właśnie ze względu na unikatowość tych fitocenoz w skali całej Wyżyny Śląskiej, konieczne są działania na rzecz ich ochrony, aby zachować fragmenty zbiorowisk, nadające kiedyś charakter tym obszarom. Zniszczenie roślinności, degeneracja poszczególnych zbiorowisk przyczyniły się do tego, iż bardzo długo teren ten pomijano w opracowaniach fitosocjologicznych [1]. Przeszkodą był stan zachowania szaty roślinnej, często uniemożliwiający identyfikację poszczególnych jednostek fitosocjologicznych oraz ustalenie ich rzeczywistego rozmieszczenia.

Prezentowane opracowanie zawiera zestawienie i charakterystykę cennych przyrodniczo obszarów zlokalizowanych w sąsiedztwie dawnej „Huty Katowice”.

Celem, jaki autorki postawiły sobie rozpoczynając analizę opublikowanych danych na temat cennych przyrodniczo obszarów zlokalizowanych w sąsiedztwie jednego z największych emitorów zanieczyszczeń, była próba oceny skuteczności aktualnej ochrony wybranych obszarów cennych przyrodniczo na tle najistotniejszych czynników zagrażających ich różnorodności biologicznej.

2. Ogólna charakterystyka terenu

Teren badań położony jest na obszarze Wyżyny Śląskiej w obrębie wschodniego krańca Wyżyny Katowickiej (ryc. 1.). Należy do Wysoczyzny Dąbrowskiej, która wznosi się na wysokość ponad 300 metrów [3]. Obejmuje częściowo miasta Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec.

Ryc. 1.

Wyżyna Katowicka na tle Wyżyny Śląskiej

Źródło: [3].

Gleby tego obszaru są bardzo urozmaicone. Jest to uwarunkowane zarówno dużym zróżnicowaniem budowy geologicznej, ukształtowaniem powierzchni, dawnymi i obecnymi warunkami klimatycznymi, stosunkami wodnymi, szatą roślinną, jak też działalnością człowieka [4].

Wschodnia część Wyżyny Katowickiej posiada typ klimatu Wyżyn Środkowych i Krainy Śląsko-Krakowskiej [5].

Obszar Wyżyny Katowickiej, podobnie jak cała Wyżyna Śląska, jest obszarem źródłiskowym większości rzek uchodzących do Wisły i Odry. Są to rzeki krótkie, wąskie, o niewielkich spadkach i małych przepływach [6]. Sieć hydrograficzna jest tutaj stosunkowo gęsta, ale nierównomiernie rozmieszczona. Pozostaje w ścisłym związku ze strukturą geologiczną i rzeźbą terenu [4].

Dawna „Huta Katowice” jest zakładem przemysłowym należącym do największych w województwie emitorów takich zanieczyszczeń, jak np.: pył, SO_2 , NO_2 , benzo(a)piren, cynk, kadm i ołów. Jednak od początku lat 90. można zauważyć znaczną redukcję emisji pyłu i SO_2 (ryc. 2.). Wielkość emisji pozostałych zanieczyszczeń nie uległa większym zmianom bądź nieznacznie wzrosła [7, 8].

Ryc. 2.

Emisja pyłu i SO_2 w roku 1985 i w latach 1990-2001

Źródło: [7, 8].

Przekształcenia większości elementów środowiska przyrodniczego na Wyżynie Śląskiej, pociągnęły za sobą wspomniane ogromne zmiany w szacie roślinnej. Ogólnie da się zauważyć dwie tendencje: zanikanie rodzimych składników o charakterze stenotopowym oraz rozpowszechnianie się roślin eurytopowych i adwentywnych [5].

W zasięgu oddziaływania „Huty Katowice” obserwuje się zjawiska degeneracji zbiorowisk roślinnych począwszy od zanikania gatunków charakterystycznych dla jednostek syntaksonomicznych do całkowitej zmiany formacji roślinnej.

Najbardziej destrukcyjne zmiany nastąpiły w biocenozach leśnych, a zwłaszcza w borach sosnowych [2]. Wśród podmokłych łąk i w dolinach rzecznych, jeżeli nie zostały poddane zabiegom melioracyjnym, można spotkać naturalne, małe zbiorniki wodne, często zarastające roślinnością bagienną [9].

Obok drastycznie przekształconych ekosystemów, na obszarze sąsiadującym z „Hutą Katowice”, znajdują się cenne przyrodniczo układy, które w większości objęte są ochroną prawną jako: użytek ekologiczny i pomnik przyrody lub znajdują się na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych woj. śląskiego z otuliną w randze chronionego krajobrazu.

3. Metodyka badań

W opracowaniu wykorzystano publikowane materiały zawarte w ogólnodostępnej literaturze. Jest to piśmiennictwo książkowe, czasopisma naukowe, materiały pochodzące z badań prowadzonych w „Hucie Katowice” oraz materiały dostępne w Urzędach Miast i Gmin: Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec.

Szczegółowej analizie poddano materiały zawierające informacje dotyczące terenów: Jezior Pogoria I, II, bagien w Antoniowie, łąk pełnikowych w Trzebyczce, Lasu Mokrznia i Źródlisk w Strzemieszycach Wielkich w obrębie miasta Dąbrowa Górnicza oraz południowej części dzielnicy Sosnowca – torfowisk w Ostrowach Górniczych (ryc. 3.).

Ryc. 3.

Orientacyjna lokalizacja obszarów cennych przyrodniczo w sąsiedztwie dawnej „Huty Katowice”

Objaśnienia: 1-granica terenu objętego badaniami, 2-szlaki komunikacyjne, 3-linie kolejowe, I-Młaki nad Pogorią I, II-Zbiornik Pogoria II, III-Torfowiska Antoniów, IV-Kompleks leśno-łąkowy Mokrznia, IVa-łąki pełnikowe w Trzebyczce, V-Źródliska w Strzemieszycach Wielkich, VI-Torfowisko w Ostrowach Górniczych.

Źródło: opracowanie własne.

Klasyfikacja jednostek syntaksonomicznych została przedstawiona w oparciu o prace Matuszkiewicza [10].

Gatunki chronione przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. RP nr 168, poz. 1764) [11].

Gatunki rzadkie opracowano w oparciu o Rośliny chronione, zagrożone i rzadkie we florze województwa śląskiego [12].

Status zagrożenia gatunków chronionych i rzadkich opracowano na podstawie pracy „Rośliny chronione, zagrożone i rzadkie we florze województwa śląskiego” [12].

Do określenia stopnia zagrożenia przyjęto kategorie wg IUCN/WCU [13].

Nazewnictwo gatunkowe roślin chronionych i rzadkich zweryfikowano na podstawie Krytycznej listy roślin naczyniowych Polski [14].

Nazewnictwo gatunkowe mszaków zweryfikowano na podstawie Katalogu mchów Polski [15].

Zestawienia danych dotyczących obszarów cennych przyrodniczo, występujących w sąsiedztwie „Huty Katowice” dokonano pod względem:

- liczby występujących gatunków chronionych i rzadkich na poszczególnych obszarach;
- kategorii zagrożeń gatunków;
- frekwencji występowania wybranych gatunków roślin prawnie chronionych;
- procentowego udziału klas zbiorowisk roślinnych ;
- stopnia zagrożenia bezpośrednią presją ludności (szeroko rozumiana rekreacja);
- zaśmiecania;
- zanieczyszczenia wód;
- obniżenia poziomu wód;
- postępujący proces sukcesji;
- zanik użytkowania;
- wykonanych badań naukowych i prac publikowanych.

4. Charakterystyka obszarów cennych przyrodniczo

I. Młaki nad Pogorią I

Forma ochrony: użytek ekologiczny

Data utworzenia: 1996 r.

Cel: zachowanie rzadkich siedlisk torfowiskowych z unikatową w kraju roślinnością młak i mszystych moczarów [16].

Zbiornik Pogoria I to dawne, częściowo zalane wyrobisko po eksploatacji piasku podsadzkowego. Wyeksploatowane pole zalano w 1943 roku. Powierzchnia całego wyrobiska wynosi 82,3 ha, zalewu 60 ha. Maksymalna głębokość dochodzi do 8 metrów, największa szerokość 0,7 km, długość 1,6 km [16].

Na roślinność tego użytku ekologicznego składają się liczne zbiorowiska roślinne. Spotykamy tu wyjątkowo dużą różnorodność zbiorowisk miejsc otwartych, jak inicjalne torfowiska i młaki źródliskowe, podmokłe i wilgotne łąki niskoturzycowe, zarośla

wierzbowe, zespoły bagienne, leśno-zaroślowe i brzożowo-sosnowe. Ogółem wyróżniono na tym terenie 8 zespołów leśnych i nieleśnych, które posiadają swe gatunki charakterystyczne oraz 4 zbiorowiska o nieokreślonej randze syntaksonomicznej. We wszystkich wyróżnionych jednostkach syntaksonomicznych występują gatunki chronione. W grupie roślin ściśle chronionych znajdują się dwa bardzo rzadkie storczyki: wyblin jednolistny (*Malaxis monophyllos*) i wątlík błotny (*Hammarbya paludosa*), zagrożone wyginięciem na obszarze naszego kraju. Na uwagę zasługuje także liczebność populacji wśród roślin całkowicie chronionych. Osiągają one tu niespotykane liczby osobników [17].

Obecnie obserwuje się postępującą sukcesję i zarastanie tego obszaru gatunkami drzewiastymi (sosna i brzoza) oraz trzciną.

Duża presja ze strony ludności korzystającej z walorów rekreacyjnych jest zagrożeniem dla tego terenu.

II. Zbiornik Pogoria II

Forma ochrony: użytek ekologiczny

Data utworzenia: 1996 r.

Cel: zachowanie biocenoz nadwodnych i bagiennych z bogatą awifauną [16].

Zbiornik Pogoria II stanowi środkowy zbiornik spośród trzech utworzonych na terenach po eksploatacji piasków w dolinie rzeki Pogoria. Wyrobisko to powstało w latach 1935-1955 dla potrzeb podsadzkowych kopalni „Paryż”. Powierzchnia lustra wynosi około 22 ha. Maksymalna głębokość w północnej części zbiornika dochodzi do 3,5 metrów. Generalnie jest on płytki i ma urozmaiconą powierzchnię dna [18].

Pomimo, że Pogoria II jest terenem powyrobiskowym to formujące się tu układy biocenotyczne są bardzo zbliżone do naturalnych. Zaskakują bujnością i różnorodnością. Mają one istotne znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych oraz edukacji ekologicznej [18].

Na roślinność obiektu składają się szuwały, murawy, łąki, zarośla, lasy łęgowe, zespoły bagienne i wodne. Zespoły lilii wodnych tworzą grązel żółty (*Nuphar luteum*) i grzybieniec biały (*Nymphaea alba*). Odnotowano m.in. obecność kruszczyka błotnego (*Epipactis palustris*), kruszczyka rdzawoczerwonego (*E. artrorubens*), kruszczyka szerokolistnego (*E. latifolia*).

III. Torfowisko przejściowe Antoniów nad Trzebyczką

Forma ochrony: użytek ekologiczny (proponowany rezerwat przyrody) projektowany rezerwat, dokumentacja złożona w MOŚRiL.

Data utworzenia:

Cel: zachowanie fragmentów naturalnej roślinności torfowisk niskich z bardzo licznym udziałem gatunków chronionych wśród roślin naczyniowych i mszaków.

Omawiany obiekt ma od kilku lat status użytku ekologicznego, jednak istnieją propozycje utworzenia na tym obszarze, około 22 ha, rezerwatu przyrody [19]. Licznie występujące tu mchy należą do gatunków rzadkich i bardzo rzadkich, w tym reliktowych (5 gatunków) i polodowcowych. Dużym udziałem odznaczają się torfowce: pogięty (*Sphagnum*

flexuosum), okazały (*S. riparium*), frędzlowany (*S. fimbriatum*), miękki (*S. molle*) i in. Występują tu także rzadkie i wymierające w kraju wątrobowce [20]. 61% mszaków rosnących w Antoniowie to gatunki zagrożone wyginięciem na Wyżynie Śląskiej. Równie bogata jest flora roślin naczyniowych, obejmuje ona 352 gatunki [16]. Spotyka się tu m.in. rosiczkę okrągłolistną (*Drosera rotundifolia*), rosiczkę długolistną (*D. anglica*), lipiennika Loesela (*Liparis loeselii*) [19].

Torfowiska przejściowe należą do tej grupy zbiorowisk, które w szybkim tempie zanikają na terenie Polski w efekcie oddziaływania różnych form antropopresji. Wobec faktu wysychania torfowiska w Antoniowie, wymaga ono skutecznej ochrony rezerwatowej.

IV. Kompleks leśno-łąkowy Mokrzni

Forma ochrony: wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych woj. śląskiego. Otulina ma charakter obszaru chronionego krajobrazu.

Data utworzenia: 1980 r.

Cel: zachowanie i przywrócenie wartości przyrodniczych, estetycznych i swoistych cech krajobrazu i dziedzictwa kulturowego tych ziem [16].

Zbiorowiska roślinne tego terenu są różnorodne i dobrze zachowane. Mamy tu płaty buczyn z zagrożonym żłobikiem koralowym (*Corallorhiza trifida*), łąki pełnikowe, ze ściśle chronionym pełnikiem europejskim (*Trollius europaeus*), łąki ostrożeńiowe, rajgrasowe i łęgi [21]. Flora roślin naczyniowych liczy 395 gatunków, co stanowi ok. 18% flory polskiej. W związku z urozmaiceniem siedliskowym badanego terenu jego flora jest dość zróżnicowana pod względem ekologicznym. Najliczniejszą grupę stanowią gatunki leśne (34,3%), dalej łąkowe (27%), rośliny muraw kserotermicznych i ciepłych okrajków (8%). Występują także gatunki siedlisk wodnych, szuwarowych, zarośli, torfowisk niskich i muraw psammo-filnych [21]. Już na początku lat 90. postulowano o stworzenie tu częściowego rezerwatu leśno-łąkowego lub rezerwatu leśnego i łąkowego użytku ekologicznego dla zabezpieczenia fragmentów buczyn i łąk [21]. O zachowanie w niezmienionej postaci łąk przez utrzymanie kośnego sposobu ich użytkowania postulowała także Babezyńska-Sendek i współautorzy [21]. Dla zachowania puli genowej flory Polski i zabezpieczenia różnorodności ekologicznej szaty roślinnej konieczne jest objęcie którąś z form ochrony przyrody obszaru łąk i lasu Mokrzni [21].

IV a. Łąki pełnikowe w Trzebyczce

Forma ochrony: wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych woj. śląskiego. Otulina ma charakter obszaru chronionego krajobrazu

Data utworzenia: 1980 r.

Cel: zachowanie krajobrazu podmokłych łąk [16].

Wchodzące w skład kompleksu leśno-łąkowego łąki o unikalnych wartościach przyrodniczych, położone są na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych woj. śląskiego. Na ich wartość przyrodniczą zwrócono już uwagę w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku [24]. Niestety znaczna część łąk, które pierwotnie proponowano objąć ochroną, uległa zagładzie. Przyczyniła się do tego linia kolejowa biegnąca do ówczesnej Huty Katowice

(podzieliła ona kompleks łąk na dwie części) oraz gospodarka Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, która przeważającą część łąk zamieniła na pola uprawne. Wobec tak drastycznego zmniejszenia areалу tych niezwykle cennych, z przyrodniczego punktu widzenia, zbiorowisk łąkowych konieczne jest zachowanie tych, które jeszcze istnieją. Głównym zagrożeniem dla fitocenozy łąk pełnikowych ze związku *Calthion* jest zaniechanie tradycyjnego użytkowania [24], co skutkuje zarastaniem tych obszarów m.in. gatunkami drzewiastymi.

Planuje się, że najciekawsze i najwartościowsze występujące tu enklawy przyrodnicze z pełnikiem europejskim (*Trollius europaeus*) zostaną objęte w przyszłości dodatkową formą ochrony jako rezerwaty przyrody lub użytki ekologiczne [16].

V. Źródlika w Strzemieszycach Wielkich

Forma ochrony: pomnik przyrody

Data utworzenia: maj 1996 r.

Cel: Ochrona wydajnych źródeł, niosących czystą, cenną wodę wapniowo-magnezową oraz towarzyszący wywierzysku zespół fauny źródłiskowej [16].

Na terenie tym zachowało się niewiele naturalnych składników szaty roślinnej z uwagi na przebudowę misy źródłiskowej [26]. Występuje tu żebrowiec zmienny (*Caratoeuron commutatum*) i wywłócznik kłosowy (*Myriophyllum spicatum*). Zbiornik otaczają bardzo wąskie, słabo wyróżnione zbiorowiska roślinności nadbrzeżnej, m.in. sit siny (*Juncus glaucus*), mięta długolistna (*Mentha longifolia*), wierzbowka kosmata (*Epilobium hirsutum*), ostrzew spłaszczony (*Blysmus compressus*), turzycza prosowa (*Carex paniculata*). Roślinność na terenach podwyższonych i sztucznie formowanych ma charakter łąkowy, a w miejscach wydeptywanych - muraw dywanowych. Znaczna część otuliny źródeł ma charakter parkowy [26].

Mimo ochrony Źródeł w postaci pomnika przyrody, są one obiektem bardzo zaścianym różnego rodzaju odpadami, a także narażonym na zanieczyszczenie wód substancjami ropopochodnymi.

VI. Torfowiska w Ostrowach Górniczych

Forma ochrony: brak

Obszar położony w obrębie miasta Sosnowiec, obejmuje cenne układy torfowisk z przedstawicielami gatunków objętych ochroną prawną m.in.

Jednak ze względu na intensywne zmiany o charakterze antropogenicznym struktura i skład większości zbiorowisk roślinnych uległy na tym obszarze znacznym zniekształceniom, w związku z czym ich klasyfikacja syntaksonomiczna nie jest do końca jednoznaczna [27]. Informacje, jakie zawierają dostępne opracowania tego obszaru wydają się być niekompletne np. brak tabel fitosocjologicznych obrazujących liczbę gatunków w poszczególnych zbiorowiskach. Nie można wobec tego określić dokładnej liczby roślin chronionych i rzadkich w Ostrowach Górniczych. Cempulik [27] podaje stanowisko kruszczyka szerokolistnego (*Epipactis helleborine*), kukułki szerokolistnej (*Dactylorhiza majalis*) i goździka kropkowanego (*Dianthus deltooides*). Gatunki rzadkie są reprezentowane przez siedmiopalcznika błotnego (*Comarum palustre*).

Istnieje wobec tego konieczność przeprowadzenia dokładniejszej analizy fitosocjologicznej w celu scharakteryzowania pozostałych gatunków chronionych i rzadkich tak, aby można było w przyszłości objąć ochroną powierzchnie, na których występują.

5. Zestawienie cennych przyrodniczo obiektów pod względem obecności gatunków roślin chronionych i rzadkich

Na podstawie danych literaturowych, na obszarach cennych przyrodniczo w sąsiedztwie „Huty Katowice” stwierdzono występowanie łącznie 85 gatunków objętych ochroną prawną (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. R. P., nr 168, poz. 1764)) [11], w tym 57 ściśle chronionych i 28 chronionych częściowo. 14 gatunków zaliczono do rzadkich [12] (ryc. 4.).

Ryc. 4.

Zestawienie liczby gatunków chronionych i rzadkich na terenie wokół „Huty Katowice”

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnej literatury.

Zestawienie liczby gatunków chronionych i rzadkich na poszczególnych obszarach prezentuje tabela 1.

Tab. 1.

Zestawienie liczby gatunków chronionych i rzadkich na obszarach cennych przyrodniczo w sąsiedztwie „Huty Katowice”

Obszar	Liczba gat. chronionych	Liczba gat. rzadkich
Młaki nad Pogorią I	25	2
Pogoria II	7	1
Antoniów	54	12
Mokrznia	33	2
Trzebyczka	12	2
Źródłiska w Strzemieszycach Wlk.	-	-
Ostrowy Górnicze	4	1

Źródło: opracowanie własne.

Gatunki reprezentują różne kategorie zagrożenia (tab. 2.).

Tab. 2.

Kategorie zagrożenia gatunków na terenach w sąsiedztwie „Huty Katowice”

Kategorie zagrożenia	Gatunki objęte		Gatunki rzadkie	Łącznie
	ochroną ściśle	częściową		
Krytycznie zagrożone (CE)	5	-	1	6
Zagrożone (EN)	3	-	1	4
Narażone (VU)	10	-	11	21
Niskiego ryzyka (LR)	2	1	-	3
Gatunki o niedostatecznych danych (DD)	1	-	-	1
Gatunki zagrożone w woj. śląskim tylko lokalnie	13	1	1	15
Niezagrożone	4	10	-	14

Źródło: [12].

Największym udziałem (tab. 2.) odznaczają się gatunki narażone na wyginięcie (21). Dość liczne są także gatunki zagrożone w woj. śląskim lokalnie (15). Gatunki krytycznie zagrożone i zagrożone reprezentowane są przez gatunki ściśle chronione. Wszystkie gatunki

niezagrożone (14) są objęte ochroną gatunkową. Przeważają w tej grupie gatunki chronione częściowo (10), natomiast gatunków ściśle chronionych jest 4.

Gatunki chronione i rzadkie stwierdzono w 68 jednostkach syntaksonomicznych, 48 z nich znajduje się w randze zespołu i 20 w randze zbiorowiska.

Największą liczbą wystąpień wśród gatunków ściśle chronionych charakteryzuje się *Epipactis palustris* (obecność w 14 zbiorowiskach), *Drosera rotundifolia* (14), *D. anglica* (13). Częściowo chronione: *Calliargon cuspidatum* i *Dianthus deltooides* odpowiednio w 23 i 20. *Parnasia palustris*, gatunek rzadki w 6 (ryc. 5).

Ryc. 5.

Gatunki z największą liczbą wystąpień w zbiorowiskach roślinnych analizowanego terenu

Źródło: opracowanie własne.

Większość spotykanych na badanym terenie zbiorowisk roślinnych należy do klas: *Scheuchzerio-Caricetea nigrae*, *Molinio-Arrhenatheretea* i *Phragmitetea*. Wymienione kategorie syntaksonomiczne grupują przede wszystkim torfowiska mszysto-turzycowe, mszary, a także łąki i murawy na podłożu mineralnym, eu- i mezotroficzne łąki wilgotne, łąki częściowo zabagnione, zbiorowiska określane mianem łąkowo-pastwiskowych oraz szuwały.

Ryc. 6.

Procentowy udział poszczególnych klas zbiorowisk roślinnych stwierdzonych na badanym terenie

Objaśnienia: **Tr:** *Thlaspietea rotundifolii*, **Ea:** *Epilobietea angustifolii*, **G-U:** *GalioUrticenea*, **P:** *Potametea*, **M-C:** *Montio-Cardaminetea*, **Ph:** *Phragmitetea*, **Kg-Cc:** *Koelerio glaucae - Corynephoretea canescentis*, **M-A:** *Molinio-Arrhenatheretea*, **S-Cn:** *Scheuchzerio-Caricetea nigrae*, **R-P:** *Rhamno-Prunetea*, **Sp:** *Salicetea purpureae*, **Ag:** *Alnetea glutinosae*, **V-P:** *Vaccinio-Piceetea*, **Q-F:** *Querceto-Fagetetea*

Źródło: opracowanie własne.

6. Podsumowanie

Uzyskane wyniki potwierdzają zasadność trwania istniejących już obszarów chronionych w postaci: użytków ekologicznych „Młaki nad Pogorią I”, „Pogoria II” i pomnika przyrody: „Źródlika w Strzemieszycach Wielkich”.

Wyniki analiz wskazują na niedostateczną ochronę kompleksu leśno-łąkowego Mokrznia oraz wchodzących w jego skład łąk pełnikowych w Trzebyczce (chronione w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych woj. śląskiego).

Ochrona bagien w Antoniowie jako użytku ekologicznego jest niewystarczająca. Aby zachować istniejące tam bogactwo gatunkowe konieczne jest powołanie na tym terenie rezerwatu ścisłego.

Teren Ostrów Górniczych wymaga dokładnych badań fitosocjologicznych, a następnie ewentualnych decyzji, co do sposobu ochrony (tab. 3).

Tab. 3.

Zestawienie czynników wskazujących na skuteczność ochrony i główne zagrożenia analizowanych obiektów

Czynnik/ Obiekt	I	II	III	IV	IVa	V	VI
Występowanie gatunków chronionych i rzadkich	+	+	+	+	+		+
Obecność gatunków z przypisaną kategorią zagrożenia		+	+		+		
Stopień zagrożenia bezpośrednią presją ludności (szeroko rozumiana rekreacja)	+	+					
Zaśmiecanie	+					+	+
Zanieczyszczenia wód		+				+	
Obniżenie poziomu wód			+			+	
Postępująca sukcesja	+			+	+		
Zanik użytkowania				+	+		
Wykonane rzetelne badania i opublikowane							+

Jak wskazują orientacyjnie oceniona skuteczność ochrony i wskazane zagrożenia omawianych obiektów (tab. 3) istnieje pilna potrzeba dalszych badań w sąsiedztwie „Huty Katowice”, aby ocenić zasoby przyrodnicze całego terenu i przedsięwziąć skuteczne działania w celu zachowania niezwykle cennych obszarów, które ulegają niekorzystnym przemianom nie na skutek, jak należałoby się spodziewać, emisji przemysłowych. Sąsiedztwo emitora nie prowadzi do zaniku obszarów przyrodniczych uznanych za cenne.

SUMMARY

The current condition and perspectives of natural valuable areas protection in the neighbourhood of katowice steelworks

The present paper comprises list and characteristics of areas precious from environmental viewpoint located in the vicinity of former Katowice Steelworks based on published data. The objective of analyses was to estimate a current state of environmental valuable areas under various forms of protection and to indicate these areas, for protection purposes, which have not such a status.

The study area is situated within the Katowice Upland in Dąbrowa Górnicza and Sosnowiec towns. Based on detailed analysis of literature data it is concluded that:

1. Despite prolonged industrial environmental nuisance the areas studied are characterized by considerable species richness.

2. Obtained data confirm the aims of existence of the present protected areas.
3. The analyses results reveal insufficient conservation of semi-natural phytocoenoses, mainly meadow communities in the study area.
4. The conservation of wetland ecosystems is not effective and requires further ecological studies aimed at final decisions about ways of their protection.

LITERATURA

- [1] S. Cabała, *Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk leśnych na Wyżynie Śląskiej*, UŚ, Katowice 1990.
- [2] W. Wawrzóła, *Flora naczyniowa terenów otaczających Hutę Katowice*, Praca magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Systematycznej, Katowice 1985.
- [3] J. Kondracki, *Geografia regionalna Polski*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
- [4] B. Rychłowski, *Województwo katowickie, Zarys geograficzno-ekonomiczny*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
- [5] A. Sendek, *Analiza antropogenicznych przemian w szacie roślinnej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego*, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1981.
- [6] A. T. Jankowski, *Zasoby wód powierzchniowych*, [w:] „Aura” 1992, nr 11.
- [7] BOŚ HK, *Raport Biura Ochrony Środowiska przy Hucie Katowice S.A.*, 2002.
- [8] S. Pomierny, *Ocena wieloletniego oddziaływania emisji przemysłowych na gleby i rośliny w granicach strefy ochronnej Huty Katowice*, Praca magisterska wykonana w Katedrze Ekologii UŚ, Katowice 2002.
- [9] F. Celiński, A. Czyłok, *Ogólna waloryzacja przyrodnicza Dąbrowy Górniczej*, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej, Zakład Biogeografii i Ochrony Przyrody, Sosnowiec 1994.
- [10] W. Matuszkiewicz, *Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
- [11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. R. P., nr 168, poz. 1764).
- [12] L. Bernacki, T. Nowak, A. Urbisz, A. Urbisz, B. Tokarska-Guzik, *Rośliny chronione, zagrożone i rzadkie we florze woj. śląskiego*, [w:] „Acta Biologica Silesiana” 2000, nr 35/52.
- [13] Z. Głowaciński, *Nowe kategorie IUCN/WCU dla gatunków zagrożonych i ginących*, [w:] „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” 1997, nr 53/1, s. 60-66.
- [14] Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa, A. Zajac, M. Zajac, *Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski*, W. Szafer Polish Academy of Sciences, Institute of Botany, Kraków 2002.
- [15] R. Ochyra, J. Żarnowiec, H. Bednarek-Ochyra, *Katalog mchów Polski*, Polish Academy of Sciences, Institute of Botany, Kraków 2003.
- [16] F. Celiński, A. Czyłok, A. Kubajak, *Przewodnik przyrodniczy po Dąbrowie Górniczej*, Wydawnictwo Kubajak 2003.

- [17] A. Czyłok, F. Celiński, *Szczegółowa waloryzacja i wskazania ochronne obiektu Młaki nad Pogorią I*, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej, Zakład Biogeografii i Ochrony Przyrody, Sosnowiec 1995 a.
- [18] A. Czyłok, F. Celiński, *Szczegółowa waloryzacja przyrodnicza i wskazania ochronne obiektu Pogoria II*, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej, Zakład Biogeografii i Ochrony Przyrody, Sosnowiec 1995 b.
- [19] K. Jędrzejko, J. Żarnowiec, H. Klama, *Torfowisko Antoniów nad Trzebyczką koło Dąbrowy Górniczej*, [w:] „Ochrona przyrody”, 1991, nr 48.
- [20] L. Olesiński, A. Sendek, *Rhynchosporium albae Koch koło Dąbrowy Górniczej na Wyżynie Śląskiej*, [w:] „Fragm. Flor. Et Geobot.” 1980, nr 26(2-4).
- [21] T. Kukuryk, *Roślinność kompleksu leśno-łąkowego Mokrznia*, Praca magisterska wykonana w Katedrze Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Katowice 1995.
- [22] I. Margiel, *Flora naczyniowa kompleksu leśnego Mokrznia*, Praca magisterska wykonana w Katedrze Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Katowice 1994.
- [23] T. Nowak, L. Bernacki, *Projekt użytku ekologicznego „Przeziarki” w Dąbrowie Górniczej - Tuczawie (Wyżyna Śląska) dla ochrony stanowiska pełnika europejskiego Trollius europaeus L. i kosaćca syberyjskiego Iris sibirica L.*, [w:] „Kształtowanie środ. geogr. i ochr. przyr. obsz. przemysł. i zurban.”, WbiOŚ, WnoZ, Katowice-Sosnowiec 1999, nr 7/2.
- [24] Babczyńska-Sendek, S. Cabała, W. Wilczek, *Ochrona łąk w okolicach Trzebyczki na Wyżynie Śląskiej*, [w:] „Chrońmy przyrodę ojczystą” 1994, nr 2.
- [25] R. Ciepał, K. Jędrzejko, *Nowe stanowiska pełnika europejskiego Trollius europaeus i kosaćca syberyjskiego Iris sibirica na Wyżynie Śląskiej*, [w:] „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” 1977, nr 33/2, s. 50-53.
- [26] A. Czyłok, F. Celiński, W. Krawczyk, *Szczegółowa waloryzacja przyrodnicza i wskazania ochronne źródlisk w Strzemieszycach Wielkich*, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej, Zakład Biogeografii i Ochrony Przyrody, Sosnowiec 1995.
- [27] P. Cempulik, *Waloryzacja przyrodnicza miasta Sosnowiec*, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław 1999.

Składamy serdeczne podziękowania Panu mgr inż. Andrzejowi Pawłasowi, za umożliwienie wglądu do materiałów zgromadzonych w archiwum dawnej „Huty Katowice”.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU

**ŚRODOWISKO I ROZWÓJ
(13/1/2006)**

Bytom 2006

Redaktor naukowy:

Prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski

Redaktor naczelna:

Jadwiga Cofała

Redaktor prowadząca:

Aneta Wielgus

Rada Naukowa:

Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek

Dr inż. Mirosław Czapka

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Górka

Doc. dr hab. inż. Jan Kapała

Prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski

Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Król

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz

Prof. dr hab. inż. Michał Pindera

Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Sawiniak

Recenzenci:

Dr Marcin Howaniec

Prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski

Dr Krystyna Kubica

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz

Prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek

Projekt okładki:

Mgr Tomasz Kipka

ISSN 1641-7186

Druk i oprawa:

Wydawnictwo „TRIADA”

42-501 Będzin, ul. Sielecka 63

tel. (032) 267-71-73

Nakład 250 egz.